

RAQAMLI TA'LIMDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Toshpulatova (Xolmurodova) Maftuna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17435848>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 15-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 19-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 24-oktabr 2025 yil

KEY WORDS

raqamli ta'lim, interfaol metodlar, onlayn dars, ta'lim texnologiyalari, ta'lim samaradorligi, o'quv jarayoni, talaba markazida ta'lim, elektron o'quv resurslari.

ABSTRACT

Ushbu maqolada raqamli ta'limda interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Interfaol metodlar ta'lim jarayonini yanada samarali, qiziqarli va talaba markazida tashkil etishda muhim rol o'ynaydi. Raqamli vositalar yordamida o'quv jarayonida o'zaro aloqani oshirish, individual yondashuvni ta'minlash va bilimlarni mustahkamlash imkoniyatlari ko'rib chiqiladi.

Kirish

Bugungi kunda raqamli ta'lim ta'lim tizimida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi bilan o'quv jarayonini yanada interfaol va samarali qilish imkoniyatlari kengaymoqda. Interfaol metodlar ta'lim jarayonida talabalarni faollashtirish, ular o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish va o'zlashtirish sifatini oshirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ushbu maqolada raqamli ta'limda interfaol metodlarning qo'llanilishi va ularning afzalliklari haqida so'z boradi.

Asosiy qism

Raqamli ta'lim bugungi kunda ta'lim sohasining ajralmas qismiga aylandi. Asosiy vazifa – o'quvchilarni faollashtirib, bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam beradigan metodlarni qo'llashdir. Interfaol metodlar aynan shu maqsadga xizmat qilib, o'quv jarayonini jonlantiradi. Interfaol metodlar talabalarga faqat ma'lumotni qabul qilishdan ko'ra, faol ishtirok etishga imkon beradi. Bu usullar o'quvchilarning muammolarni hal qilish, munozara qilish va fikr bildirish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bugungi kunda mamlakatimizda yangi jahon axborot-ta'lim muhitiga integrallashishga yo'naltirilgan ta'lim tizimi barpo etilmoqda [1]. Bu ta'lim jarayonini tashkil etishda zamonaviy texnik imkoniyatlarga javob beradigan sezilarli o'zgarishlar bilan kuzatilmoqda. Zamonaviy axborot texnologiyalarining ta'lim sohasiga kirib kelishi ta'lim usullari va o'qitish jarayonini yangicha yondashuv asosida tashkil etish shakllarini sifatli ravishda qulaylashtirib, o'zgartirish imkonini bermoqda. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish jarayonining eng muhim qismidir. AKT — bu turli texnik va dasturiy qurilmalar bilan axborotga ishlov berish usullaridir. U birinchi navbatda, zarur dasturiy ta'minotga ega bo'lgan kompyuterlar va ma'lumotlar joylashtirilgan telekommunikatsiya vositalaridir. 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi «Ta'lim to'g'risidagi» Qonunining 1-moddasida fuqarolarga ta'lim, tarbiya berish, kasb-hunar o'rgatishning huquqiy asoslari belgilab berildi hamda har kimning bilim olishdek konstitutsiyaviy huquqini ta'minlashga qaratilganligi ta'kidlandi. Hozirgi davr ta'lim bosqichining yangi talablariga ehtiyoj yuqoriligini ko'rsatmoqda [2].

Bunda masofaviy ta'lim texnologiyalarini ta'lim jarayonida qo'llash va uni boshqarish ham muhim o'rin tutadi. Bu borada, Respublikamizda qator dolzarb ishlar olib borilmoqda. Yoshlarni zamonaviy bilimlar bilan o'qitish, mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish, egallangan bilimlarini ijodiy tarzda qo'llash zamonaviy ta'limning asosiy masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Tajribali pedagoglar o'qitish jarayonini isloh qilish yo'llarini idirishda davom etib quymasdan, pedagogik texnologiyalari yoki o'qitish texnologiyalarini yaratishga katta ahamiyat kasb qilmoqda. «Pedagogik texnologiya» termini o'tgan asrning 60-yillari boshlarida xorijiy davlatlarda paydo bo'lib, shu kungacha «Pedagogik texnologiya» bir nechta chet davlatlarda yan'iy, AQSH, Yaponiya va Angliya nufuzli jurnallarida va YUNESKO xalqaro tashkiloti ta'lim bo'yicha xalqaro byurosi byulletenida «Pedagogik texnologiya» seriyasida nashr qilinib kelmoqda. 2013-yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi barcha oliy ta'lim muassasalari (OTM) o'rtasida yagona videokonferensiya ta'lim texnologiyasi amalga oshirildi va hozirgi kunda bu borada elektron ta'limga katta e'tibor qaratilmoqda. Bunda OTM larga yangi imkoniyatlar va istiqbollari ochib berish borasida rejali ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, hududlardagi kadrlar malakasini masofadan boshqarish bunga misol bo'la oladi. Elektron yoki masofaviy ta'limning yangi bosqichida nafaqat axborot texnologiyalarini qo'llash, balki elektron shakldagi ta'lim manbalarini bilan ta'minlashni ko'zda tutiladi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari — masofaviy ta'lim bu E-Learningga qaraganda kengroq tushunchadir, u interfaol mustaqil ta'limning va qo'llabquvvatlashning intensiv maslahat sintezi hisoblanadi. Shunday qilib, elektron ta'lim masofaviy ta'limning bir bo'lagi hisoblanadi. Masofaviy ta'lim asosiy o'quv materialini o'quvchilarga yetkazib berish va o'quv jarayonida o'quvchi va o'qituvchi orasida interfaol ishlashni ta'minlaydi [3]. Bunda qo'llanmalarni yetkazib berish kompyuter va Internetsiz ham amalga oshirilishi mumkin. Masofaviy ta'limning afzalliklari: Masofaviy texnologiyalardan foydalangan holda o'qitishning juda ko'p ijobiy tomonlari mavjud. Yashash joyidan turib, o'qish imkoniyati — chekka qishloqlarda yashovchilarda katta shaharlarga borib, universitetga kirib-o'qish imkoniyati har doim ham bo'lavermaydi. Masofaviy ta'lim texnologiyalari ularga o'z shahridan ketmasdan turib, o'qish imkoniyatini yaratib beradi. O'qish va ishini birga qo'shib olib borish-o'quvchilar ishdan ajralmagan holda ta'lim olish imkoniga ega bo'ladilar, bu, ayniqsa, malaka oshirish yoki ikkinchi oliy ma'lumot oluvchilarga juda qo'l keladi. Sifatli texnologiyalar va o'quv mazmunini egallash- talaba sifatli o'quv materiallari yordamida o'qitilishi, o'qituvchi bilan muloqat qilishi va o'z individual o'quv rejasini tuzishi mumkin. Baholashning xolisligi-masofaviy ta'lim texnologiyalari bilim sifatining doimiy nazorati, natijalarning baholanishi, inson omilidan xoli bo'lgan xolis avtomatlashtirilgan baholash joylarda moddiy manfaatdorlikni yo'qotishni ko'zda tutadi.

Raqamli ta'lim platformalari va tizimlari, masalan, onlayn kurslar, video darslar, virtual sinflar interfaol metodlarni qo'llash uchun keng imkoniyat yaratadi. Bu orqali har bir talaba o'zlashtirish sur'atini belgilashi mumkin.

Interfaol usullar yordamida darslar qiziqarli va turli formatlarda o'tkaziladi: testlar, viktorinalar, chatlarda fikr almashish, guruh ishlari kabi faoliyatlar ta'limni yanada samarali qiladi.

Raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim jarayonida doimiy fikr-mulohaza va baholashlar amalga oshiriladi. Talabalar o'z xatolaridan tezda qayta o'rganish imkoniga ega bo'ladi. Shuningdek, interfaol metodlar o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi. O'qituvchi individual yondashuv ko'rsatib, har bir talabaning ehtiyojlarini hisobga oladi [4].

Raqamli ta'limdagi interfaol metodlar muallimlarning yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llashiga rag'batlantiradi va ularni malakasini oshirishga undaydi [5]. Ammo, interfaol metodlardan samarali foydalanish uchun o'quv infratuzilmasining yaxshi tashkil etilishi, texnik vositalarning mavjudligi va o'qituvchilarning malakasi zarur. Shu bilan birga, interfaol usullar muloqot va hamkorlikni rivojlantiradi, bu esa jamoaviy ishini yanada samarali qiladi hamda talabalar o'rtasida g'oyalarni erkin almashishni ta'minlaydi. Xulosa qilib aytganda,

raqamli ta'limda interfaol metodlardan foydalanish imkoniyatlari ta'lim sifatini oshirish, talabalarni bilim olish jarayoniga faolligini jalb qilish va yangi avlod uchun mos ta'lim muhitini yaratishda muhim ahamiyatga ega. Bu esa kelajakda ta'lim tizimini yanada rivojlantirish va yangilashga xizmat qiladi [6].

Xulosa

Raqamli ta'limda interfaol metodlardan foydalanish ta'lim jarayonining sifatini oshiradi va o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida tashkil etilgan interfaol mashg'ulotlar talabalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi, ularning fikrlashini rivojlantiradi va mustaqil ish ko'nikmalarini shakllantiradi. Shuningdek, interfaol metodlar o'qituvchi va talaba o'rtasidagi aloqani kuchaytirib, o'qitish jarayonini individuallashtirish imkonini beradi. Shu sababli, raqamli ta'limda interfaol usullarni keng tatbiq etish ta'lim tizimining rivojlanishiga katta hissa qo'shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Efremova, N., & Huseynova, A. (2022, May). Digital pedagogy: Opportunities and challenges of learning in the information environment. In International Scientific Conference on Agricultural Machinery Industry "Interagromash" (pp. 283-292). Cham: Springer International Publishing.
2. Pardiñan, E. G., & Loremia, R. A. (2020). Digital pedagogy analysis on technology trend relevant to education 4.0. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(08), 390-399.
3. Ниёзова, Н. (2022). Teletibbiyotni rivojlantirish–inson salomatligini saqlashda yangi bosqich. *Materials of International student's conference: Digitalization is the future of medicine*.
4. Al-Khatib, H. (2009). How Has Pedagogy Changed in a Digital Age?. *European Journal of Open, Distance and E-learning*.
5. Бўриев, О., Искандаров, Ш., & Хўжаёров, А. (2022). Абу Райҳон Берунийнинг "Ҳиндистон" асари ноёб этнографик манба сифатида. *Academic research in educational sciences*, (3), 399-411.
6. Ниёзова, Н. Ш. (2014). Здоровый образ жизни и гигиеническая культура. *The Way of Science*, 50.